

Алла Череп

*доктор економічних наук, професор,
Запорізький національний університет,
Запоріжжя, Україна*

Валентина Воронкова

*доктор філософських наук, професор,
Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні
Запорізького національного університету
Запоріжжя, Україна*

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Анотація. Досліджено поняття соціально-економічної безпеки та чинники, які впливають на такий процес. Аналізуючи спектр загроз соціально-економічній безпеці, зазначено проблеми конкурентоспроможності національної економіки. Запропоновано ключовим завданням інноваційного розвитку, які пов'язані із формуванням у громадян компетентностей інноваційної діяльності, що забезпечить соціально-економічну безпеку держави.

Ключові слова. Соціально-економічна безпека, фактори, загрози, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність економіки.

Abstract. The concept of socio-economic security and the factors that influence such a process have been studied. Analyzing the range of threats to social and economic security, the problems of competitiveness of the national economy are indicated. The key tasks of innovative development are proposed, which are related to the formation of citizens' competencies of innovative activity, which will ensure the socio-economic security of the state.

Keywords. Socio-economic security, factors, threats, innovative development, competitiveness of the economy.

Постановка проблеми та її актуальність. Дослідження проблемних питань формування соціально-економічної безпеки є актуальними та своєчасними, оскільки в період російсько-української війни конкурентоспроможність національної економіки є індикатором забезпечення глобальної конкурентоспроможності економіки. Актуальність пояснюється також недостатнім рівнем науково-технічного потенціалу та втратою лідерства у важливих напрямках науково-технічного прогресу, високим рівнем зношеності матеріально-технічної бази багатьох галузей економіки, що негативно впливає на рівень соціально-економічної безпеки і, відповідно не може бути окремою від національної безпеки та національних інтересів України, наявних ресурсів, рівня розвитку країни та вразливості економіки у контексті міжнародного економічного клімату.

Аналіз основних досліджень і публікацій пов'язані із дослідженням теоретичних підходів щодо визначення сутності понять соціально-економічна безпека та конкурентоспроможність. Ми вважаємо за доцільне поєднати ці два процеси і визначити їх як такі, що тісно пов'язані між собою.

Метою статті є дослідження теоретичних підходів до формування соціально-економічної безпеки як індикатора конкурентоспроможності економіки.

Виклад основного матеріалу. Поняття соціально-економічної безпеки пов'язане з процесами глобалізації та інтеграції, що визначає перебудову національної економіки в бік уже існуючих правил взаємодії з глобальною економікою, міжнародними інституціями, що свідчать про незахищеність національної економіки та необхідності забезпечення конкурентоспроможності України, що диктує необхідність звернути увагу на широкий спектр економічних і неекономічних факторів у контексті управління соціально-економічним розвитком регіонів і держави [1, с. 183–186]. По-третє, підвищення рівня соціально-економічної безпеки держави можливе на основі вдосконалення державного регулювання економічного зростання та шляхом розробки концептуальних і програмних документів інноваційного розвитку сталих систем для забезпечення конкурентоспроможності економіки України, створення комплексної системи контролю ризиків [2, с. 13–24]. По-четверте, для реалізації інноваційного розвитку сталих систем сучасного економічного розвитку необхідно проводити активну державну антиінфляційну, валютну, монетарну, фіскальну політику, орієнтовану на підтримку реального сектору економіки; стимулювання та підтримку розвитку ринку інновацій, високотехнологічної продукції та продукції з високою доданою вартістю. Інноваційна цифрова модель економічного розвитку на основі стратегії ринкової трансформації, орієнтованої на формування інноваційної моделі економічного розвитку, може забезпечити Україні конкурентні переваги серед розвинутих країн, щоб реалізувати її національні інтереси у сфері міжнародних економічних відносин та забезпечити необхідний рівень соціально-економічної безпеки [3, с. 394].

Соціально-економічна безпека України в умовах економічної інтеграції до європейської економічної системи – це стан економіки та соціальної сфери держави, що здійснюватиметься шляхом удосконалення державного регулювання економічного зростання та розробки концептуальних програм створення інноваційного розвитку сталих систем на рівні держави, необхідністю інноваційного шляху розвитку України, як найбільш перспективного для економічного зростання та конкурентоспроможності країни в європейському просторі, створення необхідних умов для інноваційного розвитку вітчизняної економіки та подолання Україною статусу сировинного додатку об'єднаної Європи [4, с. 331–332].

Найбільш проблемні фактори для ведення бізнесу – це зниження інфляції, корупції, зменшення податкового тиску, проведення реформи державного управління, що впливають на загальний рівень соціально-економічної безпеки держави. Тому необхідно

переосмислити класифікацію соціально-національних інтересів України з урахуванням геостратегічних завдань України, досвіду реалізації державної стратегії економічної безпеки, щоб оцінити нові виклики та загрози.

Аналізуючи спектр загроз соціально-економічній безпеці, можна визначити, що принаймні дві третини загроз безпосередньо пов'язані з проблемою конкурентоспроможності національної економіки і одна третина – з нестійкою економічною політикою у соціальній та екологічній сферах. Це завдання стосується реалізації стратегії соціально-економічного розвитку країни, забезпечення стійкого балансу внутрішніх і зовнішніх інтересів і відстоювання своїх стратегічних і тактичних інтересів, необхідністю захисту соціально-економічної безпеки [5, с. 454–458].

Висновки. Соціально-економічна безпека як чинник забезпечення конкурентоспроможності економіки у фрагментованому світі забезпечить зростання за рахунок підвищення людського потенціалу [6, с. 41–54].

Ці підходи узгоджуються з альтернативними формулюваннями стратегічних цілей країн та їхнього розуміння майбутньої освіти. Разом вони задають траєкторію, за якою освіта сприятиме використанню сучасних методів забезпечення економічного та соціального розвитку – від технологічної підготовки до висококваліфікованих кадрів, економіки, заснованої на знаннях, та інноваційного суспільства [7, с. 134].

Ключовим завданням інноваційного розвитку є створення умов для формування у громадян компетентностей інноваційної діяльності. Інноваційна людина має стати адаптивним до перманентних змін: у власному житті, в економічному розвитку, у розвитку науки і техніки – активним ініціатором і виробником цих змін. Ключовими компетентностями інноваційної спільноти мають бути: 1) здатність і готовність до безперервної освіти, постійного вдосконалення, перепідготовки та самонавчання, професійної мобільності, прагнення до нового; 2) здатність до критичного мислення; 3) здатність і готовність до розумного ризику, креативність і підприємливість, здатність працювати самостійно і готовність працювати в команді, готовність працювати в умовах жорсткої конкуренції. Формування таких компетенцій – це тривалий і складний процес, який включає необхідність адаптації для цих цілей не лише окремих сфер соціально-економічної політики (насамперед освітньої), а й соціального середовища загалом.

Список використаних джерел

1. Andriukaitene R., Cherep A. V., Voronkova V. H. Level of corporate social responsibility: the case of tourism. *Управління соціально-економічним розвитком регіонів і держави : збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. А. В. Череп. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2022. С. 183–186.*
2. Воронкова В. "Общество риска" как следствие кризиса современной цивилизации в глобальном измерении. *Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014. Вип. 58. С. 13–24.*
3. Череп А. В., Воронкова В. Г., Череп О. Г. Трансформаційні зміни в управлінні організаціями та людськими ресурсами у цифрову епоху. *Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності : матеріали III-ої Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 11-12 травня 2022 року. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. С. 393–395.*
4. Череп А. В., Воронкова В. Г., Череп О. Г. Систематизація дослідження цифрової трансформації нових бізнес-моделей. *Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. Т. 2. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. С. 331–332.*
5. Череп А. В., Воронкова В. Г. Вплив ІКТ на розвиток трендів глобальної трансформації бізнесу. *Економіко-правові та соціально-технічні напрями еволюції цифрового суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: у 2 т. Т. 2. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. С. 454–458.*
6. Череп А. В., Маркова С. В. Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної діяльності. *Енергетика. 2009. Вип. 8. С. 41–54.*
7. О' Райлі Т. Кто знает, яким буде майбутнє / пер. з англ. Юлія Кузьменко. Київ : Наш формат, 2018. 448 с.